

ISSN 2074-272X

**науково-практичний
журнал**

2018/5

EIЕ **електротехніка і** **електромеханіка**

Electrical Engineering

& Electromechanics

Присвячується 100-річчю НАН України

Електротехніка. Визначні події. Славетні імена

Електричні машини та апарати

Електротехнічні комплекси та системи.

Силова електроніка

Теоретична електротехніка та електрофізика

Техніка сильних електричних та магнітних полів.

Кабельна техніка

Електричні станції, мережі і системи

Безпека електрообладнання

З 2015 р. журнал індексується у міжнародній

наукометричній базі Web of Science

Core Collection: Emerging Sources

Citation Index

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Видання засновано Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») та Державною установою «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України» (ДУ «ІТПМ НАНУ»)

Журнал засновано у 2002 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 21021-10821ПР від 07.10.2014 р.

«ELECTRICAL ENGINEERING & ELECTROMECHANICS»

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Klymenko B.V.	Editor-in-Chief , Professor, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (NTU "KhPI"), Ukraine
Sokol Ye.I.	Deputy Editor , Professor, Corresponding member of NAS of Ukraine, Rector of NTU "KhPI", Ukraine
Rozov V.Yu.	Deputy Editor , Professor, Corresponding member of NAS of Ukraine, Director of State Institution "Institute of Technical Problems of Magnetism of the NAS of Ukraine"(SI "ITPM NASU"), Kharkiv, Ukraine
Batygin Yu.V.	Professor, Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine
Bíró O.	Professor, Institute for Fundamentals and Theory in Electrical Engineering, Graz, Austria
Bolyukh V.F.	Professor, NTU "KhPI", Ukraine
Colak I.	Professor, Nisantasi University, Istanbul, Turkey
Doležel I.	Professor, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic
Féliachi M.	Professor, Technological Institute of Saint-Nazaire, University of Nantes, France
Gurevich V.I.	Ph.D., Honorable Professor, Central Electrical Laboratory of Israel Electric Corporation, Haifa, Israel
Ida N.	Professor, The University of Akron, Ohio, USA
Kildishev A.V.	Associate Research Professor, Purdue University, USA
Kuznetsov B.I.	Professor, SI "ITPM NASU", Ukraine
Kyrylenko O.V.	Professor, Member of NAS of Ukraine, Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine (IED of NASU), Kyiv, Ukraine
Nacke B.	Professor, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, Institute of Electrotechnology, Hannover, Germany
Podoltsev A.D.	Professor, IED of NASU, Kyiv, Ukraine
Rainin V.E.	Professor, Moscow Power Engineering Institute, Russia
Rezynkina M.M.	Professor, NTU "KhPI", Ukraine
Shkolnik A.A.	Ph.D., Central Electrical Laboratory of Israel Electric Corporation, member of CIGRE (SC A2 - Transformers), Haifa, Israel
Trichet D.	Professor, Institut de Recherche en Energie Electrique de Nantes Atlantique, Nantes, France
Yatchev I.	Professor, Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria
Yufarov V.B.	Professor, National Science Center "Kharkiv Institute of Physics and Technology", Ukraine
Zagirnyak M.V.	Professor, Member of NAES of Ukraine, rector of Kremenchuk M.Ostrohradskiy National University, Ukraine
Zgraja J.	Professor, Institute of Applied Computer Science, Lodz University of Technology, Poland

НАЦІОНАЛЬНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ*

Клименко Б.В.	головний редактор , професор, НТУ "ХПІ"
Сокол Є.І.	заступник головного редактора , член-кор. НАНУ, ректор НТУ "ХПІ"
Розов В.Ю.	заступник головного редактора , член-кор. НАНУ, директор ДУ "ІТПМ НАНУ"
Гречко О.М.	відповідальний секретар , к.т.н., НТУ "ХПІ"
Баранов М.І.	д.т.н., НДПКи "Молнія" НТУ "ХПІ"
Буряковський С.Г.	професор, директор НДПКи "Молнія" НТУ "ХПІ"
Буткевич О.Ф.	професор, Інститут електродинаміки НАНУ
Василів К.М.	професор, НУ "Львівська Політехніка"
Васьковський Ю.М.	професор, НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
Гриб О.Г.	професор, НТУ "ХПІ"
Гурин А.Г.	професор, НТУ "ХПІ"
Жемеров Г.Г.	професор, НТУ "ХПІ"
Клепиков В.Б.	професор, НТУ "ХПІ"
Міліх В.І.	професор, НТУ "ХПІ"
Михайлов В.М.	професор, НТУ "ХПІ"
Омельяненко В.І.	професор, НТУ "ХПІ"
Петрушин В.С.	професор, ОНПУ, Одеса
Пуйло Г.В.	професор, ОНПУ, Одеса
Резинкін О.Л.	професор, НТУ "ХПІ"
Сосков А.Г.	професор, ХНУМГ імені О.М. Бекетова
Щербак Я.В.	професор, НТУ "ХПІ"
Ягуп В.Г.	професор, ХНУМГ імені О.М. Бекетова

* Члени національної редакційної колегії працюють у провідних українських наукових, освітніх та дослідницьких установах

NATIONAL EDITORIAL BOARD*

Klymenko B.V.	Editor-in-Chief , Professor, NTU "KhPI"
Sokol Ye.I.	Deputy Editor , Corresponding Member of NAS of Ukraine, Rector of NTU "KhPI"
Rozov V.Yu.	Deputy Editor , Corresponding Member of NAS of Ukraine, Director of SI "ITPM NASU"
Grechko O.M.	Executive Managing Editor , Ph.D., NTU "KhPI"
Baranov M.I.	Dr.Sc. (Eng.), Institute "Molniya" of NTU "KhPI"
Buriakovskiy S.G.	Professor, Director of Institute "Molniya" of NTU "KhPI"
Butkevych O.F.	Professor, IED of NASU
Vasyliv K.M.	Professor, Lviv Polytechnic National University
Vaskovskiy Yu.M.	Professor, NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Gryb O.G.	Professor, NTU "KhPI"
Guryn A.G.	Professor, NTU "KhPI"
Zhemerov G.G.	Professor, NTU "KhPI"
Klepikov V.B.	Professor, NTU "KhPI"
Milykh V.I.	Professor, NTU "KhPI"
Mikhaylov V.M.	Professor, NTU "KhPI"
Omel'yanenko V.I.	Professor, NTU "KhPI"
Petrushin V.S.	Professor, Odessa National Polytechnic University
Puilo G.V.	Professor, Odessa National Polytechnic University
Rezynkin O.L.	Professor, NTU "KhPI"
Soskov A.G.	Professor, O.M. Beketov NUUE in Kharkiv
Shcherbak Ya.V.	Professor, NTU "KhPI"
Yagup V.G.	Professor, O.M. Beketov NUUE in Kharkiv

* Members of National Editorial Board work in leading Ukrainian scientific, educational and research institutions

Адреса редакції / Editorial office address:

Кафедра "Електричні апарати", НТУ "ХПІ", вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна
Dept. of Electrical Apparatus, NTU "KhPI", Kurpychova Str., 2, Kharkiv, 61002, Ukraine

тел. / phone: +380 57 7076281, +380 67 3594696, e-mail: a.m.grechko@gmail.com

ISSN (print) 2074-272X

ISSN (online) 2309-3404

© Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018

© ДУ "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України", 2018

Підписано до друку 22.10.2018 р. Формат 60 x 90 1/8. Папір – офсетний. Друк – лазерний. Друк. арк. 9,75.

Наклад 200 прим. Зам. № 66/172-05-2018. Ціна договірна.

Надруковано ТОВ "Друкарня "Мадрид", Україна, 61024, м. Харків, вул. Максиміліанівська, 11

ЗМІСТ

Електротехніка. Визначні події. Славені імена

Баранов М.І., Розов В.Ю., Сокол Є.І. До 100-річчя Національної академії наук України – колыски вітчизняної науки і техніки	3
Золотарев В.М. Завод «Южкабель»: веги пути (75 лет заводу «Южкабель»)	12

Електричні машини та апарати

Болух В.Ф., Кашанский Ю.В., Кочерга А.И., Щукин И.С. Исследование линейного импульсного электро-механического преобразователя индукционного типа с двойным якорем, предназначенного для уничтожения информации на SSD накопителе	17
Васьковський Ю.М., Пода М.В., Кошикар І.В. Електрогенератор в системі рекуперації енергії механічних коливань транспортних засобів	24
Шевченко В.В., Минко А.Н., Строкоус А.В. Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при ненормальных режимах работы	29

Електротехнічні комплекси та системи. Силова електроніка

Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Kolomiets V.V., Bovdvi I.V., Voloshko A.V., Vinichenko E.V. Synthes of robust active shielding systems of magnetic field generated by group of high-voltage power lines	34
--	----

Теоретична електротехніка та електрофізика

Suprunovska N.I., Shcherba M.A. Method for voltage control in charge circuit of electric discharge installations with two capacitors under nonzero initial conditions	39
---	----

Техніка сильних електричних та магнітних полів. Кабельна техніка

Баранов М.И., Буряковский С.Г., Рудаков С.В. Метрологическое обеспечение в Украине испытаний объектов энергетики, авиационной и ракетно-космической техники на стойкость к воздействию импульсов тока (напряжения) искусственной молнии и коммутационных импульсов напряжения	44
Brzhezyskiy V.O., Vendychanskiy R.V., Trotsenko Ye.O., Haran Ya.O., Desyatov O.M., Khominich V.I. Characteristics of specialized single-phase high voltage doubler rectifier	54

Електричні станції, мережі і системи

Dehghani M., Montazeri Z., Ehsanifar A., Seifi A.R., Ebadi M.J., Grechko O.M. Planning of energy carriers based on final energy consumption using dynamic programming and particle swarm optimization	62
---	----

Безпека електрообладнання

Глебов О.Ю., Колишко Д.Г., Колишко Г.М., Еремеева Е.П. К вопросу проектирования заземляющих устройств подстанций 330(220) кВ для обеспечения электромагнитной совместимости вторичных цепей	72
---	----

TABLE OF CONTENTS

Electrical Engineering. Great Events. Famous Names

Baranov M.I., Rozov V.Yu., Sokol E.I. To the 100th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine – the cradle of domestic science and technology	3
Zolotaryov V.M. Plant «Yuzhcable works»: milestones of the road (75th anniversary of the plant «Yuzhcable works»)	12

Electrical Machines and Apparatus

Bolyukh V.F., Kashanskiy Yu.A., Kocherga A.I., Schukin I.S. Investigation of linear pulse electromechanical converter of induction type with double armature intended for destroying information on SSD storage device	17
Vaskovskiy Yu.M., Poda M.V., Koshikar I.V. Electric generator in the recuperation system of the energy from mechanical oscillations in vehicles	24
Shevchenko V.V., Minko A.N., Strokous A.V. Analysis of electromagnetic vibration forces in the elements of the turbogenerator stator fastening to the case in non-nominal operation modes	29

Electrotechnical Complexes and Systems. Power Electronics

Kuznetsov B.I., Nikitina T.B., Kolomiets V.V., Bovdvi I.V., Voloshko A.V., Vinichenko E.V. Synthes of robust active shielding systems of magnetic field generated by group of high-voltage power lines	34
--	----

Theoretical Electrical Engineering and Electrophysics

Suprunovska N.I., Shcherba M.A. Method for voltage control in charge circuit of electric discharge installations with two capacitors under nonzero initial conditions	39
---	----

High Electric and Magnetic Field Engineering. Cable Engineering

Baranov M.I., Buriakovskiy S.G., Rudakov S.V. The metrology support in Ukraine of tests of objects of energy, aviation and space-rocket engineering on resistibility to action of pulses of current (voltage) of artificial lightning and commutation pulses of voltage 44

Brzhezyskiy V.O., Vendychanskiy R.V., Trotsenko Ye.O., Haran Ya.O., Desyatov O.M., Khominich V.I. Characteristics of specialized single-phase high voltage doubler rectifier 54

Power Stations, Grids and Systems

Dehghani M., Montazeri Z., Ehsanifar A., Seifi A.R., Ebadi M.J., Grechko O.M. Planning of energy carriers based on final energy consumption using dynamic programming and particle swarm optimization 62

Electrical Safety

Glebov O.Yu., Koliushko D.G., Koliushko G.M., Eremeeva E.P. On the issue of design of grounding systems of 330(220) kV substations to ensure the electromagnetic compatibility of secondary circuits 72

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Науково-практичний журнал «Електротехніка і Електромеханіка» – передплатне видання. Вартість передплати на 2019 рік – 644,94 грн., на два місяці – 107,49 грн., на чотири місяці – 214,98 грн., на шість місяців – 322,47 грн., на вісім місяців – 429,96 грн., на десять місяців – 537,45 грн. Передплатний індекс у каталозі ПАТ «УкрПошта»: 01216.

ШАНОВНІ АВТОРИ ЖУРНАЛУ!

Постановою президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 1-08/5 науково-практичний журнал «Електротехніка і Електромеханіка» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та перереєстровано Наказом МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р. Журнал зареєстровано як фаховий з № 1 2002 року.

Починаючи з 2005 року згідно з договором між редакцією журналу «Електротехніка і Електромеханіка» та Всеросійським інститутом наукової та технічної інформації Російської академії наук (ВИНИТИ РАН), інформація про статті з журналу за відбором експертів ВИНИТИ розміщується у Реферативному журналі (РЖ) та Базах даних (БД) ВИНИТИ.

Починаючи з №1 за 2006 р. згідно з Наказом МОН України №688 від 01.12.2005 р. журнал надсилається до УкрІНТЕЛ.

Електронна копія журналу «Електротехніка і Електромеханіка», зареєстрованому у Міжнародній системі реєстрації періодичних видань під стандартизованим кодом ISSN 2074-272X, надсилається до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського і, починаючи з 2005 р., представлена на сайті бібліотеки (<http://nbuv.gov.ua/>) в розділі «Наукова періодика України», а також на офіційному сайті журналу (<http://eie.khpi.edu.ua/>).

Починаючи з №1 за 2016 р. усі статті на сайті доступні на двох мовах – обов'язково англійською, а також російською або українською. Також кожній статті в журналі присвоюється унікальний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier) від організації Crossref (<http://crossref.org/>).

Журнал «Електротехніка і Електромеханіка» включений у довідник періодичних видань Ulrich's Periodical Directory, представлений у загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка Наукова», реферативному журналі «Джерело», індексується у наукометричній базі даних Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI), що рекомендована МОН України, а також у таких міжнародних базах даних: Index Copernicus (ICV2016:92.55), Російський Індекс Научного Цитування – РИНЦ (ELIBRARY), і входить до баз даних EBSCO, ProQuest, GALE, DOAJ тощо.

Звертаємо увагу авторів на необхідність оформлення рукописів статей відповідно до Вимог, які наведені на офіційному сайті журналу (<http://eie.khpi.edu.ua/>), розміщеному на платформі «Наукова періодика України» (<http://journals.urau.ua/>). Статті, оформлені згідно з Вимогами, будуть публікуватися у першу чергу.

1. Статья, на русском: [Шевченко В.В., Минко А.Н., Строкоус А.В. Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при ненормальных режимах работы / Материалы Международного симпозиума "Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA-2018), 25-26.10.2018, Украина, Харьков, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №93 // Электротехника и Электромеханика (ISSN 2074-272X, eISSN 2309-3404), №5. – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", кафедра "Электрические аппараты", 2018. – С. 29-33. <https://doi.org/10.20998/2074-272X.2018.5.05> и <https://doi.org/10.5281/zenodo.2637737>]

На сайте издательства: сборник -

<http://eie.khpi.edu.ua/issue/view/8742>

<http://eie.khpi.edu.ua/issue/view/issue/8742/3683>

<http://eie.khpi.edu.ua/issue/download/8742/3683>

статья -

<http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2018.5.05>

<http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2018.5.05/142490>

<http://eie.khpi.edu.ua/article/download/2074-272X.2018.5.05/142490>

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38980>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38980/1/EE_2018_5_Shevchenko_Analiz_elektromagnitnykh_vibratsionnykh.pdf)

[Press/38980/1/EE_2018_5_Shevchenko_Analiz_elektromagnitnykh_vibratsionnykh.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38980/1/EE_2018_5_Shevchenko_Analiz_elektromagnitnykh_vibratsionnykh.pdf)

Proquest:

<http://search.proquest.com/openview/56b65bff24c90a045352e8fc63151a90/1>

Репозиторий НАН Украины:

<http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/147959>

<http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/147959/05-Shevchenko.pdf>

Киберленинка:

<https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-elektromagnitnyh-vibratsionnyh-sil-v-elementah-krepleniya-statora-turbogeneratora-k-korpusu-pri-nenominalnyh-rezhimah-raboty>

Кафедра электрических машин НТУ "ХПИ":

http://web.kpi.kharkov.ua/elmach/wp-content/uploads/sites/108/2019/02/2018_11.pdf

2. Журнал [Научно-практический журнал "Электротехника и Электромеханика" (ISSN 2074-272X, eISSN 2309-3404), №5. – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", кафедра "Электрические аппараты"; ГУ "ИТПМ НАНУ"; ООО "Типография "Мадрид", 2018. – 80 с. <http://eie.khpi.edu.ua/issue/view/8742> и <http://doi.org/10.5281/zenodo.2637738>]

В.В. Шевченко, А.Н. Минко, А.В. Строкоус

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ СИЛ В ЭЛЕМЕНТАХ КРЕПЛЕНИЯ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА К КОРПУСУ ПРИ НЕНОМИНАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

Метою статті є визначення величини додаткових електромагнітних сил (ЕМС), які створюються потоками розсіювання спинки осердя статора турбогенератора (ТГ) в елементах його кріплення до корпусу при роботі в неномінальних режимах за даними вібраційного контролю. Методика. У роботі використовували теорію електромагнітних полів, метод апроксимація поліномами, математичне моделювання в пакеті MathCAD-2000 professional, положення загальної теорії електричних машин. Результати. Виконано аналітичні та чисельні розрахунки додаткових величин ЕМС, створюваних потоками розсіювання спинки осердя статора в елементах кріплення ТГ до корпусу при роботі в неномінальних режимах, що визначається необхідністю нічних розвантажень енергосистеми. Встановлено значення цих сил ТГ при зміні видачі та споживання реактивної потужності і при зміні напруги. Наукова новизна. Вперше для ТГ, що працюють в неномінальних режимах, виконані оцінка і розрахунок додаткових ЕМС в елементах кріплення осердя ТГ до корпусу, які створюються потоками розсіювання спинки осердя статора і доповнюють дію основних ЕМС. Визначення цих зусиль актуально, тому що турбогенератори ТЕС України потужністю 200-300 МВт є маневреними потужностями і вирішують завдання підтримки коефіцієнта потужності енергосистеми. Практичне значення. Було встановлено, що якщо ТГ часто працюють в неномінальних режимах, знос систем кріплення осердя статора до корпусів більш значущий, ніж в разі їх роботи тільки в номінальних режимах. Отримані дані дозволять більш точно визначити обсяги проведення ремонтних робіт, скласти графіки їх проведення, визначити місця установки датчиків контролю, можуть бути використані на етапі проектування нових машин. Бібл. 6, табл. 2, рис. 2.

Ключові слова: турбогенератор, режим навантаження, неномінальний режим, електромагнітна сила, реактивна потужність, вузол кріплення осердя статора.

Целью статьи является определение величины дополнительных электромагнитных сил (ЭМС), которые создаются потоками рассеяния спинки сердечника статора турбогенератора (ТГ) в элементах его крепления к корпусу при работе в неномінальных режимах по данным вибрационного контроля. Методика. В работе использовали теорию электромагнитных полей, метод аппроксимация полиномами, математическое моделирование в пакете MathCAD-2000 professional, положения общей теории электрических машин. Результаты. Выполнены аналитические и численные расчеты дополнительных величин ЭМС, создаваемых потоками рассеяния спинки сердечника статора в элементах крепления ТГ к корпусу при работе в неномінальных режимах, что определяется необходимостью ночных разгрузок энергосистемы. Установлены значения этих сил ТГ при изменении выдачи и потребления реактивной мощности и при изменении напряжения. Научная новизна. Впервые для ТГ, работающих в неномінальных режимах, выполнены оценка и расчет дополнительных ЭМС в элементах крепления сердечника ТГ к корпусу, которые создаются потоками рассеяния спинки сердечника статора и дополняют действие основных ЭМС. Определение этих усилий актуально, т.к. турбогенераторы ТЭС Украины мощностью 200-300 МВт являются маневренными мощностями и решают задачу поддержания коэффициента мощности энергосистемы. Практическое значение. Было установлено, что если ТГ часто работают в неномінальных режимах, износ систем крепления сердечников статора к корпусам более значителен, чем в случае их работы только в номінальных режимах. Полученные данные позволят более точно определять объемы проведения ремонтных работ, составлять графики их проведения, определять места установки датчиков контроля, могут быть использованы на этапе проектирования новых машин. Библ. 6, табл. 2, рис. 2.

Ключевые слова: турбогенератор, режим нагрузки, неномінальный режим, электромагнитная сила, реактивная мощность, узел крепления сердечника статора.

Введение. В настоящее время наблюдается высокая степень старения паркового оборудования тепловых электрических станций (ТЭС). Поэтому, с учетом национальной экономической ситуации, стратегической задачей для Украины является продление срока эксплуатации и повышение надежности длительно работающих турбогенераторов (ТГ), совершенствование их ремонтного обслуживания и оптимизация затрат на модернизацию и техническое перевооружение оборудования ТЭС и АЭС.

Одним из наиболее эффективных вариантов решения этих задач является повышение качества, внедрение и развитие новых, а также совершенствование существующих методов диагностики ТГ, обеспечивающих своевременное и полное выявление дефектов (в том числе и на ранней стадии их развития), а также полнота и качество их устранения. Надежность ТГ и его физический ресурс в значительной степени определяется техническим состоянием сердечника статора,

в том числе и системы его крепления к корпусу. Надежное выполнение узла крепления обеспечивает необходимый уровень жесткости сердечника, виброизоляция корпуса статора и фундамента от вибраций, вызванных электромагнитными силами (ЭМС) активной зоны. В свою очередь, надежная система крепления защищает сердечник статора от внешних вибраций, передаваемых от фундамента через опоры и подшипники скольжения к корпусу ТГ, что особенно важно в маневренных режимах работы [1, 2].

Целью статьи является определение величины дополнительных ЭМС, которые создаются потоками рассеяния спинки сердечника статора турбогенератора в элементах его крепления к корпусу при работе в неномінальных режимах по данным вибрационного контроля.

Основной материал исследования. Согласно статистическим данным, собранным эксплуатацион-

© В.В. Шевченко, А.Н. Минко, А.В. Строкоус

ным персоналом электростанций, о состоянии корпусов и сердечников статоров ТГ, которые длительное время работали в ненормальных режимах (при нагрузке 70, 50, 30 % от номинальной) на блоках ТЭС, установлено, что по сравнению с ТГ, которые работали только в номинальных режимах, величина вибрации выше. Вибрация корпуса статора контролируется периодически, а измерение вибрации элементов крепления активной стали сердечника статора к раме корпуса выполняется очень редко, только в случаях очевидных симптомов ухудшения их вибрационного состояния или при неудовлетворительном состоянии стальных конструкций статора (контактная коррозия, повреждение узлов крепления и др.), т.е. уже по факту наличия дефекта. В тоже время из опыта эксплуатации известно, что объем и эффективность ремонтных работ зависят от стадии развития дефекта.

Проведение обследования вибрации системы крепления сердечника связано с определенными трудностями, что определяется необходимостью учитывать конструкцию узлов выпуска водорода или воздуха, выводов измерительных систем из корпуса через газоплотные пальцы и другие элементы, наличием датчиков внутри генератора. Но, если устано-

вить систему вибромониторинга корпуса заранее, возможно своевременно обнаружить дефекты, которые могут привести к серьезным повреждениям и требуют дорогого ремонта, а в отдельных случаях - полной замены генератора.

Обычно спектр вибрации, полученный по вибрационным сигналам, снятым с корпуса работающего генератора, включает в себя основную гармонику с частотой 100 Гц и ряд гармонических составляющих, кратных основной гармонике. Так, при проведении сервисного обслуживания турбогенераторов блока № 4 Гусиноозерской ГРЭС (2014 г.), блока № 1 Гомельской ТЭЦ-2 (2011 г., 2012 г.), блока № 15 Луганской ТЭС (2014 г.) и блока № 3 Зуевской ГРЭС (2013 г.), были выполнены измерения вибраций корпусов статоров. Было установлено, что в режимах, отличных от номинальных, вибрация была максимальной, особенно в средних сечениях корпусов. В табл. 1 представлены данные испытаний корпуса статора турбогенератора ТГВ-300-2У3 блока № 3 Зуевской ГРЭС. На рис. 1 приведена схема размещения контрольных датчиков с левой стороны «Л».

Датчики 1П – 9П правой части расположены симметрично.

Таблица 1

Вибрация корпуса статора ТГ блока № 3 Зуевской ГРЭС ТГВ-300-2У3

Мощность ТГ	Величина вибрации, 2А, мкм																	
	Номер точки																	
	1Л	2Л	3Л	4Л	5Л	6Л	7Л	8Л	9Л	1П	2П	3П	4П	5П	6П	7П	8П	9П
$P = 288 \text{ МВт}, Q = 60 \text{ МВАр}$	10	13	11	23	33	26	25	40	26	19	28	17	41	48	40	39	47	38
$P = 220 \text{ МВт}, Q = 52 \text{ МВАр}$	11	15	11	26	34	27	29	42	29	23	29	16	43	51	43	41	53	46
$P = 154 \text{ МВт}, Q = 52 \text{ МВАр}$	15	15	9	28	37	31	31	45	33	28	34	14	49	59	47	47	57	50

Рис. 1. Расположение точек измерения вибрации со стороны левой части корпуса ТГ (если смотреть со стороны контактных колец)

При исследованиях также было отмечено ослабление запрессовки шихтованных пакетов и более частое разрушение изоляции обмотки статора пазовой и лобовых частей, разрушение системы крепления сердечника статора к корпусу [3].

Для определения причин увеличения вибрации в ненормальных режимах рассмотрим изменения действия вихревых токов, которые наводятся в сердечнике статора и в элементах его крепления к корпусу ТГ. Эти токи, которые наводятся потоками рассеяния в элементах системы крепления шихтованного сердечника статора к корпусу, а, следовательно, и величина действующих на стяжные призмы ТГ электромагнитных сил, зависят от степени насыщенности спинки

сердечника. Значение потока рассеяния на единицу поверхности (потока, который вытесняется из сердечника в зону крепления к корпусу) может быть представлено [1, 2], Вб/м:

$$\Phi_{dis} = \frac{\mu_0 \cdot I_s \cdot \tau}{\pi} \cdot \left[1 + \left(\frac{R_s}{R_k} \right)^{2\delta} \right] \cdot \left[1 - \left(\frac{R_s}{R_k} \right)^{2\delta} \right]^{-1}, \quad (1)$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная; H_s – амплитуда тангенциальной составляющей напряженности на поверхности спинки статора, А/м; R_s – наружный радиус спинки сердечника статора, м; τ – полюсное деление, м; R_k – внутренний радиус корпуса статора, м; $2p$ – число полюсов.

Т.о., поток, вытесняемый из сердечника, прямо пропорционален напряженности магнитного поля в спинке сердечника, которая, в свою очередь, зависит от индукции, т.е. от режима работы генератора [3].

При изменении режима работы изменяется температура активных и конструктивных частей статора, что влияет на их линейные размеры. Коэффициент линейного расширения стали составляет 0,12 – 0,15 мм на 1 °С [4]. При увеличении температуры сердечника статора на 30 °С, его линейные размеры увеличатся только на 0,04 % от начального значения. Поэтому

тепловым расширением линейных размеров призм, пакетов сердечника, системы крепления можно пренебречь. Также в расчетах можно пренебречь влиянием нагрева на сопротивление контуров замыкания вихревых токов [5].

Допустимые ненормальные режимы работы ТГ регламентированы инструкцией по эксплуатации и определяются по диаграмме допустимых нагрузок, [5]. Поэтому выбираем для характеристики режимов работы активную мощность (P), реактивную мощность (Q) и линейное напряжение обмотки статора (U_s). Определим аналитическую связь указанных параметров с величиной ЭМС, действующих на элементы крепления. Последовательность аналитического расчета электромагнитных сил подробно изложена в [2].

Амплитуда индукции магнитного поля на наружной линии спинки сердечника статора может быть определена:

$$B_s = \frac{E_r}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot \pi \cdot f \cdot \omega_s \cdot k_0 \cdot S_s} \cdot k_c, \quad (2)$$

$$E_r = \sqrt{\left(\frac{U_s}{\sqrt{3}} + x_\sigma \cdot I_s \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) \right)^2 + \left(x_\sigma \cdot I_s \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) \right)^2}$$

При расчете значений напряженности в спинке сердечника и стяжных призм, индукции в поверхностном слое активной стали используются характеристики намагничивания соответствующих материалов, которые выбираются по таблицам [5], однако для решения поставленной задачи целесообразно представить их в виде функциональных зависимостей.

Амплитуда напряженности магнитного поля на поверхности спинки сердечника статора связана с величиной индукции нелинейной зависимостью и в диапазоне значений индукции 0,6 – 1,7 Тл с достаточной точностью аппроксимируется полиномом 6-й степени:

$$H_s = f(B_s) = \sum_{n=0}^6 h_n \cdot B_s^n. \quad (4)$$

Определяем амплитуду напряженности на верхней линии спинки сердечника статора, затем, находим значения магнитного потока, сцепленного с контуром элементов крепления и поверхности спинки, определяем наводимые им на призмах ЭДС. При расчете сопротивления контура формирования вихревого тока Z_k необходимо учитывать, что сопротивление призм Z_p и крайнего пакета зависит от степени насыщения материала.

Однако, принимая во внимание, что сопротивление контура замыкания вихревых током приблизительно на 80 % определяется значением сопротивления элементов крепления, в дальнейших расчетах сопротивления крайних пакетов сердечника считаем постоянными, влиянием насыщения активной стали на значение сопротивления контура Z_k пренебрегаем.

Относительная магнитная проницаемость материала призм μ_p также нелинейно зависит от напряженности и может быть представлена:

где f – частота тока сети; k_0 – обмоточный коэффициент; ω_s – число витков обмотки статора; S_s – сечение спинки статора; k_c – коэффициент, который характеризует неравномерность распределения индукции в спинке статора; E_r – ЭДС, которая наводится магнитными потоками рассеяния спинки сердечника статора в стяжных призмах в ненормальных режимах работы:

$$E_r = \sqrt{\left(\frac{U_s}{\sqrt{3}} + x_\sigma \cdot I_s \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) \right)^2 + \left(x_\sigma \cdot I_s \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) \right)^2}$$

Угол между векторами напряжения и тока статора, а так же ток статора, A :

$$\varphi = \arccos\left(\frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}\right); \quad I_s = \frac{1}{U_s} \cdot \sqrt{\frac{P^2 + Q^2}{3}}. \quad (3)$$

С учетом (3), значение результирующей ЭДС в спинке статора и в элементах его крепления к корпусу:

$$\mu_p = \sum_{n=0}^6 m_n \cdot H_s^n. \quad (5)$$

Изменение магнитной проницаемости μ_p от напряженности для Ст 3, из которой выполняют призмы крепления, рассмотрено в интервале 100 – 1250 А/м.

Амплитуда индукции, которая соответствует значению напряженности H_s на поверхности спинки сердечника, может быть представлена:

$$B_{s, \max} = \sum_{n=0}^3 b_n \cdot H_{s, \max n}. \quad (6)$$

При исследовании зависимости величины ЭМС в различных режимах изменяем значение одного из параметров (P , Q , U_s) в пределах, определяемых диаграммой мощностей и типовой инструкцией по эксплуатации, в то время, как два других параметра не меняются.

Для проведения расчетов введем безразмерную величину ε_N , которая представляет собой отношение изменений ЭМС к изменению физических величин (P , Q , U_s) в одном из ненормальных режимов N : 70, 50 и 30 % нагрузки генератора от номинальной (100 %):

$$\varepsilon_N = \frac{(F_B - F_N) / F_b}{(N_B - N_N) / N_b}, \quad (7)$$

где N_B , N_N , N_b – верхнее граничное, нижнее граничное и базовое значения выбранного параметра N (P , Q или U_s), зависящего от режим работы ТГ; F_B , F_N , F_b – верхнее граничное, нижнее граничное и базовое значения ЭМС.

Примем изменения значения параметров, которые характеризуют изменения режимов (P , Q , U_s):

- 1) $P_N = 0$ МВт, $P_B = P_b = 300$ МВт;
- 2) $Q_N = -80$ МВАр, $Q_B = Q_b = 186$ МВАр;
- 3) $U_N = 0,95$ кВ, $U_B = U_b = U_{sN} = 20$ кВ.

Для проверки аналитически полученных результатов решаем поставленную задачу также численными методами, на разработанной математической модели с использованием пакета MathCAD-2000 Professional. Исследуем элемент крепления (призму), которая длительное время находилась в работе, в связи с чем металл был выработан: величины боковых зазоров крепления призмы принимаем равными 0,435 мм (данные, получены на турбогенераторах, который работает на блоке № 2 Змиевской ТЭС, [6]).

Выполним разложение распределения ЭМС, ее радиальной и тангенциальной составляющих в ряд Фурье:

$$F(\theta) = F_{\cos\theta} + \sum_{v=1}^N F_{v,m} \cdot \sin(v\theta) + \sum_{v=1}^N F_{v,m} \cdot \cos(v\theta),$$

где θ – угол нагрузки ТГ, эл. град; v – номер гармоники; $F_{v,m}$ – амплитуда v -ой гармоники ЭМС:

$$F_{v,m} = \sqrt{(F_{v,m}^s)^2 + (F_{v,m}^c)^2}, \text{ Н}$$

φ_v – фаза v -ой гармоники ЭМС

$$\varphi_v = \arctg\left(\frac{F_{v,m}^c}{F_{v,m}^s}\right),$$

где $F_{v,m}^s, F_{v,m}^c$ – коэффициенты ряда Фурье для нечетных и четных гармонических составляющих v -го порядка, изменяющихся от 1 до v .

Результаты расчета ЭМС, наведенных вихревыми токами в элементах крепления сердечника статора к корпусу, полученные аналитически и численными методами для различных режимов работы ТГ, приведены в табл. 2 и на рис. 2.

Сравнение результатов аналитических расчетов и результатов, полученных численными методами, (табл. 2, рис. 2), позволяет сделать вывод, что полученные результаты достаточно близки. Это подтверждает достоверность проведенных расчетов.

Таблица 2

Результаты расчета ЭМС, действующих на элементы крепления сердечника статора к корпусу, полученные аналитически и численными методами для различных режимов работы ТГ

Влияние активной мощности			Влияние реактивной мощности			Влияние напряжения		
P , МВт	Величина амплитуды первой гармоники ЭМС, Н		Q , МВАр	Величина амплитуды первой гармоники ЭМС, Н		U_S , кВ	Величина амплитуды первой гармоники ЭМС, Н	
	Аналитический расчет	Численный расчет		Аналитический расчет	Численный расчет		Аналитический расчет	Численный расчет
0	104,8	179	-80	107,3	163,6	19	132,4	173,7
150	141,5	179	0	115,7	174,2	19,5	135	185
100	145,2	189	186	145,2	189	20	145,2	189
ε_N	0,03	0,053	ε_O	0,183	0,094	ε_P	1,763	1,619

Рис. 2. Зависимость электромагнитных сил, действующих на систему крепления сердечника статора к корпусу от активной мощности (а), реактивной мощности (б) и напряжения статора (в) для различных режимов работы турбогенератора аналитическим и численным методами (--- данные аналитического расчета; — данные, полученные численными методами)

Выводы.

1. Результаты аналитических и численных расчетов показали, что при номинальных режимах работы ТГ (в пределах диаграммы нагрузок) величина ЭМС, действующих на элементы крепления сердечника статора, изменяется мало. Однако, при расчетах ЭМС в ненормальных режимах, ее изменение значительно. Так, для ТГ мощностью 300 МВт, максимальное изменение ЭМС отмечено при изменении реактивной мощности от наибольшего значения (+186 МВАр) до предельного значения потребляемой реактивной мощности (-80 МВАр), что составляет 13 % (по результатам численных расчетов).

2. Получены количественные характеристики изменение ЭМС в зависимости от величины активной P , реактивной мощности Q и от напряжения статора U_S . Установлено, что при ненормальных режимах работы ТГ, изменение величины этих сил практиче-

ски не зависит от активной и реактивной мощности: при изменении P и Q на 1 % изменение ЭМС составляет лишь сотые и десятые доли процента, соответственно. Зависимость величины ЭМС от напряжения более значительно, носит квадратичный характер (при изменении U_S на 2 % ЭМС возрастает приблизительно на 4 %).

3. При эксплуатации ТГ в ненормальных режимах износ систем крепления сердечника статора ТГ к корпусу более значителен, чем при их работе в номинальных режимах. Это необходимо учитывать при установлении датчиков контроля состояния ТГ в режиме on-line, при составлении графиков проведения ремонтных работ и определения их объемов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильковский Ю.М., Мельник А.М. Электромагнітні вібродбуджуючі сили турбогенератора в маневрених режи-

- мах роботи // Технічна електродинаміка. – 2016. – №2. – С. 35-41. doi: 10.15407/techned2016.02.035.
2. Кузнецов Д.В. Исследование электромагнитных сил, действующих на стержневые призмы сердечника статора турбогенератора // Электричество. – 2006. – №10. – С. 42-48.
 3. Моделирование электромагнитных полей в электрических устройствах / Под ред. А. Степанова, Р. Сикоры. – Киев: Техника, 1990. – 188 с.
 4. Griscenko M, Vitols R. Stator core vibration and temperature analysis of hydropower generation unit at 100 Hz frequency // Proceedings of 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. – 20-22 May, 2015, Jelgava, Latvia. – pp. 383-388.
 5. Shevchenko V.V., Strokous A.V. Forecasting the operating resource of turbogenerators on vibration control data // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2017. – vol.1. – no.10. – pp. 78-83.
 6. Минко А.Н., Гордиенко В.Ю. Турбогенераторы с оптимальными массогабаритными параметрами взамен отработавших свой ресурс без разрушения исходного фундамента // Энергетика та електрифікація. – 2011. – №6. – С. 37-42.

REFERENCES

1. Vaskovskyi Yu.M., Melnyk A.M. The electromagnetic vibration disturbing forces of turbogenerator in maneuverable operating conditions. *Technical Electrodynamics*, 2016, no.2, pp. 35-41. (Ukr). doi: 10.15407/techned2016.02.035.
2. Kuznetsov D.V. Investigation of electromagnetic forces acting on the coupling prisms of the stator core of the turbogenerator. *Electricity*, 2006, no.10, pp. 42-48. (Rus).
3. Stepanov A., Sikora R. *Modelirovanie elektromagnitnyh polej v elektricheskikh ustrojstvakh* [Modeling of electromagnetic fields in electrical devices]. Kiev, Tehnika Publ., 1990. 188 p. (Rus).
4. Griscenko M, Vitols R. Stator core vibration and temperature analysis of hydropower generation unit at 100 Hz frequency. *Proceedings of 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development*. 20-22 May, 2015. Jelgava, Latvia, pp. 383-388.
5. Shevchenko V.V., Strokous A.V. Forecasting the operating resource of turbogenerators on vibration control data. *Norwegian Journal of development of the International Science*, 2017, vol.1, no.10, pp. 78-83. (Rus).
6. Minko A.N., Gordienko V.Yu. Turbogenerators with the optimal mass-size parameters in place of the exhausted resources without destroying the original foundation. *Energetic and electrification*, 2011, no.6, pp. 37-42. (Rus).

Поступила (received) 10.05.2018

Шевченко Валентина Владимировна¹, к.т.н., доц.,

Минко Александр Николаевич², к.т.н.,

Строкоус Антон Викторович¹,

¹Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт»,

61002, Харьков, ул. Кирпичева, 2,

тел/phone +380 50 4078454, +380 50 3016623,

e-mail: zurbagan8454@gmail.com, anton220579@gmail.com

²Частная научно-производственная фирма «Анкор-

Теплоэнерго»,

61105, Харьков, ул. Киргизская, 19, корпус 1,

тел/phone +380 97 7924889, e-mail: alexandr.minko@i.ua.

V.V. Shevchenko¹, A.N. Minko², A.V. Strokous¹

¹National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»,

2, Kyrpychova Str., Kharkiv, 61002, Ukraine.

²Private Scientific and Production Company «Ankor-Teploenergo»,

19, Kirgizska Str., build 1, Kharkiv, 61105, Ukraine.

Analysis of electromagnetic vibration forces in the elements of the turbogenerator stator fastening to the case in non-nominal operation modes.

Purpose. The purpose of the paper is to determine the value of additional electromagnetic forces (EMF) that are created by the fluxes of scattering of the back of the turbogenerator (TG) stator core in the elements of its fastening to the case when operating in non-nominal modes according to the vibration control data. **Methodology.** The paper used the theory of electromagnetic fields, the method of polynomial approximation, mathematical modeling in the MathCAD-2000 professional package and the provisions of the general theory of electrical machines. **Results.** Analytical and numerical calculations of additional EMF values are performed, which were created by the leakage fluxes of the back of the stator core in the elements of fastening of the TG to the case when operating in non-nominal modes, which is determined by the need for night unloading of the power system. The values of these TG forces are established with a change in the output and consumption of reactive power and with a change in voltage. **Originality.** For the first time for TGs operating in non-nominal modes, the estimation and calculation of additional EMF in the elements of the TG core fastening to the case are carried out, which are created by the leakage fluxes of the back of the stator core and supplement the action of the basic EMF. The definition of these forces is relevant, because turbogenerators of TPPs in Ukraine with a capacity of 200-300 MW are maneuvering capacities and solve the problem of maintaining the power factor of the power system. **Practical value.** It was found that if the TGs often operate in non-nominal modes, the wear of the stator core fastening systems to the case is more significant than in the case of their operation only in nominal modes. The obtained data will allow to more accurately determine the scope of repair work, draw up schedules for their implementation, determine the locations of the sensors for monitoring, and can be used at the design stage of new machines. References 6, tables 2, figures 2.

Key words: turbogenerator, load mode, non-nominal mode, electromagnetic force, reactive power, stator core fastening unit.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

Національна академія наук України
Державна установа "Інститут технічних проблем магнетизму
Національної академії наук України"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ SIEMA'2018

100-річчю
Національної академії наук
України присвячується

ПРОГРАМА

Харків – 2018

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

1. **Андрющенко А.М., Нікульшин В.Р., Денисова А.Є.** (ОНПУ, Одеса) Переваги систем електричного оплення з нічним акумулюванням теплоти в умовах України.
2. **Артеменко М.Ю., Батрак Л.М., Поліщук С.И.** (НТУУ "КПІ" ім. Ігоря Сікорського, ІЕД НАНУ, Київ) Фільтрація струмів в трифазній трипровідній системі електроживлення при несиметричних синусоїдних напругах.
3. **Афанасьєв О.І., Скорик С.В., Чорний Д.В., Беляєв С.І.** (ЗНТУ, Запоріжжя) Ефективність засобів примусового вирівнювання напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів струму.
4. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антологія видаючихся досягнень в науці і техніці. Частина 40: Научное открытие метода взрывной имплозии для получения сверхкритической массы ядерного заряда и украинский «след» в американском атомном проекте «Манхэттен».
5. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антологія видаючихся досягнень в науці і техніці. Частина 41: Композиционные материалы: их классификация, технологии изготовления, свойства и области применения в современной технике.
6. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антологія видаючихся досягнень в науці і техніці. Частина 42: Электроника: ретроспектива, успехи и перспективы ее развития.
7. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Новая гипотеза и электрофизическая природа дополнительных механизмов возникновения, накопления и разделения электрических зарядов в атмосферных облаках Земли.
8. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антологія видаючихся досягнень в науці і техніці. Частина 43: Традиционная энергетика. Тепловые электрические станции: состояние и перспективы их развития.
9. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антологія видаючихся досягнень в науці і техніці. Частина 44: Традиционная энергетика. Атомные электрические станции: ретроспектива, состояние и перспективы их развития.
10. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Энергетические характеристики грозового облака тропосферы Земли: особенности их расчета и прикладного применения.
11. **Баранов М.И.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харків) Антологія видаючихся досягнень в науці і техніці. Частина 45: Традиционная энергетика. Гидравлические электрические станции: состояние и перспективы их развития.
12. **Баранов М.И., Буряковский С.Г., Рудаков С.В.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", НУЗ, Харків) Инструментальное обеспечение в Украине натурных испытаний объектов энергетики, авиационной и ракетно-космической техники на стойкость к воздействию импульсного тока искусственной молнии.
13. **Баранов М.И., Буряковский С.Г., Рудаков С.В.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", НУЗ, Харків) Метрологическое обеспечение в Украине испытаний объектов энергетики, авиационной и ракетно-космической техники на стойкость к воздействию импульсов тока (напряжения) искусственной молнии и коммутационных импульсов напряжения.
14. **Баранов М.И., Князев В.В., Рудаков С.В.** (НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", НУЗ, Харків) Коаксиальный дисковый шунт для измерения в силовоточной цепи высоковольтного генератора грозовых разрядов импульсов тока искусственной молнии с интегралом действия до $15 \cdot 10^6$ Дж/Ом.
15. **Баранов М.І., Розов В.Ю., Сокол Є.І.** (НДПКІ «Молнія» НТУ "ХПИ", ДУ "ІТПМ НАН України", НТУ "ХПИ", Харків) До 100-річчя Національної академії наук України – колиски вітчизняної науки і техніки.

90. **Швец С.В., Воропай В.Г.** (НТУ "ХПИ", Харків) Рішення задачі пошуку екстремумів потужності й втрат на активному опорі проводів ліній електропередач.
91. **Шевченко С.Ю., Берчук О.О.** (НТУ "ХПИ", Харків) Проблеми вибору економічно обґрунтованих перерізів проводів за методом економічної щільності струму в сучасних умовах.
92. **Шевченко С.Ю., Данильченко Д.О.** (НТУ "ХПИ", Харків), Дослідження втрат потужності в ізоляції на підстанціях електричних станцій.
93. **Шевченко В.В., Минко А.Н., Строкоус А.В.** (НТУ "ХПИ", ЧНПФ «Анкор-Теплоенерго», Харьков) Анализ электромагнитных вибрационных сил в элементах крепления статора турбогенератора к корпусу при ненормальных режимах работы.
94. **Шумилов Ю.Н., Сантоцкий В.Г., Шумилова Э.Д.** (ПАО «Славянский завод высоковольтных изоляторов», Славянск, НПЦР ОЭС Украины, Киев, ДГПУ, Славянск) О необходимости повышения надежности линейных изоляторов для распределительных сетей 10-20 кВ.
95. **Ягуп Е.В.** (ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, Харьков) Силовой активный фильтр при работе на несимметричную и нелинейную нагрузки с управлением по оптимизационному алгоритму.
96. **Ярошенко В.А., Черников П.С.** (ОНМУ, Одесса) Метод расчета переходных режимов гребных электроэнергетических установок электроходов.
97. **Anokhin Y.L., Brzhezyskiy V.O., Haran Ya.O., Masliuchenko I.M., Protsenko O.P., Trotsenko Ye.O.** (State Enterprise «Ukrmetreststandart», NTUU «Igor Sikorsky KPI», Kyiv, Ukraine) Application of high voltage dividers for power quality indices measurement.
98. **Batygin Yu.V., Chaplygin E.A., Sabokar O.S., Strelnikova V.A.** (Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv) Analysis of electromagnetic processes in the system «cylindrical solenoid – massive conductor».
99. **Batygin Yu.V., Chaplygin E.A., Shinderuk S.A., Strelnikova V.A.** (Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv) The main inventions for technologies of the magnetic-pulsed attraction of the sheet metals. A brief review.
100. **Benkahla M., Taleb R., Boudjema Z.** (Hassiba Benbouali University, Chlef, Algeria) A new robust control using adaptive fuzzy sliding mode control for a DFIG supplied by a 19-level inverter with less number of switches.
101. **Boyko N.I.** (NTU «KhPI», Kharkiv) Powerful generators of high-voltage pulses with nanosecond fronts.
102. **Brzhezyskiy V.O., Vendychanskiy R.V., Trotsenko Ye.O., Haran Ya.O., Desyatov O.M., Khominich V.I.** (NTUU «Igor Sikorsky KPI», Kyiv, State Enterprise «All-Ukrainian State Research and Production Center For Standardization, Metrology, Certification and Consumers Rights Protection» (SE «Ukrmetreststandard»), Kyiv) Characteristics of specialized single-phase high voltage doubler rectifier.
103. **Dehghani M., Montazeri Z., Ehsanifar A., Seifi A.R., Ebadi M.J., Grechko O.M.** (Shiraz University, Shiraz, I.R. Iran, Islamic Azad University of Marvdasht, Marvdasht, I.R. Iran, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran, NTU «KhPI», Kharkiv) Planning of energy carriers based on final energy consumption using dynamic programming and particle swarm optimization.
104. **Ganji J.** (Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran) Numerical simulation of thermal behavior and optimization of a-Si/a-Si/C-Si/a-Si/A-Si hit solar cell at high temperatures.
105. **Gerlici J., Шведчикова І.О., Романченко Ю.А., Нікітченко І.В.** (Univerzita, SK 01026 Žilina, Slovak Republic, КНУТД, Київ, СНУ ім. Володимира Даля, Сєвєродонецьк) Визначення раціональних геометричних параметрів пластинчастих елементів магнітної матриці поліградієнтного сепаратора.